

УДК: 796.051.3

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ ЛИДЕРА С ГРУППОЙ

КАСЫМОВА АСЕЛЬ ДЖЕНИСОВНА

сеньор-лектор кафедры «Физическая культура и спорт». Международный Таразский университет имени Шерхана Муртазы

РОМАНЕНКО ЕЛИЗАВЕТА АНАТОЛЬЕВНА

студент факультета «Творческих специальностей»,
4 курс, гр- ФКС -22-2, Международный Таразский университет имени Шерхана Муртазы
Казахстан, г. Тараз

***Аннотация:** Авторами в данной статье рассматриваются вопросы особенностей взаимосвязи лидера с группой, а также раскрываются ряд проблем связанных с этой проблемой.*

***Ключевые слова:** Личность лидера, группа, критические ситуации, метод выявления, потребность*

Личность лидера и стиль его поведения как доминирующего лица во многом определяют судьбу каждого участника и всей группы в целом другими словами, лидеры влияют на социализацию индивидов.

Изучая социальное поведение людей, мы можем понять динамику лидерства и вскрыть поворотные моменты жизни групп.

Сколь разнообразны люди и группы, столь же многообразны лидеры и их поведение.

Признаки лидерства можно обнаружить в любой группе, даже среди случайных соседей по железнодорожному купе; и во всех случаях прослеживается одна закономерность: лицо, которое выдвинулось как лидер, и стиль его лидерства отражают обстоятельства, точнее подробности, его становления лидером, сущность группы, которой он руководит, а также личностные черты не только самого лидера, но и его последователей.

Но, несмотря на очевидность феномена лидерства, практически бывает трудно установить, кто же является лидером группы. Существует два основных метода выявления лидера в конкретной группе:

1) можно путем опроса членов группы выяснить, кому они отдают предпочтение как наиболее влиятельному лицу в выборе направлений деятельности группы (метод самодоклада);

2) можно попросить сторонних наблюдателей (или специально приглашенных консультантов) назвать тех членов группы, которые имеют наибольшее влияние на других, или зарегистрировать относительную частоту успешных актов влияния одних членов группы на других (метод наблюдения).

Общим критерием этих двух методов выявления лидера является фактор влияния, оказываемого личностью на окружающих участников группы. Следовательно, первоначально мы можем определить лидеров как лиц, оказывающих влияние на деятельность группы.

Лидеры и ранговая иерархия группы.

В процессе количественного роста группы, усложнения ее структуры, увеличения числа выполняемых функций и конкретизации групповых целей закономерно формируется и развивается ранговая иерархия, основанная на различиях в степени влияния, авторитета и ответственности между членами группы. Иерархия отражает распределение власти и ролей и выступает важным механизмом координации совместной деятельности.

На верхней ступени иерархической системы, как правило, находится первостепенный (формальный или неформальный) лидер, обладающий наибольшим уровнем влияния, правом

принятия ключевых решений и ответственностью за стратегическое направление деятельности группы. Средние уровни иерархии занимают лидеры второго и третьего порядков, которые выполняют функции посредников между верховным лидером и остальными членами группы, координируют отдельные направления работы, подгруппы или задачи. На нижних ступенях иерархии располагаются последователи, чья деятельность в большей степени носит исполнительский характер и регулируется решениями лидеров.

В малых и высоко сплоченных группах иерархическая структура, как правило, менее выражена, а различия между уровнями сглажены. В таких коллективах промежуточные лидеры и последователи часто воспроизводят на своем уровне основные ценности, установки и стиль взаимодействия верховного лидера, что способствует поддержанию единства и устойчивости группы.

Иная ситуация характерна для больших и сложных социальных групп и организаций. В них существуют объективные условия для выдвижения множества лидеров, различающихся по сферам влияния, функциям и типу лидерства. Такая многоуровневая и дифференцированная иерархия позволяет эффективно управлять разнообразными процессами, однако одновременно повышает вероятность конкуренции между лидерами и возникновения внутригрупповых противоречий.

Лидер и критические ситуации. Потребность во влиятельном лидере особенно остро ощущается группой в тех случаях, когда на пути к достижению групповых целей возникает какое-либо препятствие или что-то угрожает группе извне, т. е. когда складывается сложная, критическая ситуация. Это может в равной степени касаться и сложных условий боевой обстановки, стихийных бедствий (например, группа альпинистов и обвал в горах) и перипетий учрежденческой реорганизации. В таких случаях всегда возникает недостаток согласованного понимания членами группы того, какие шаги следует предпринять, чтобы достигнуть целей или отразить опасность. Если при этом какой-либо индивид сумеет обеспечить достижение целей, или безопасность группы в силу своих личностных качеств (храбрости, умений, знаний, уверенности в себе и т. д.), тогда он вероятнее всего станет лидером данной группы. Степень опасности или трудности преодоления препятствия, с которым сталкивается группа, обуславливает не только факт возникновения лидерства, но также объем и формы его распространения. В наиболее критических ситуациях лидерство фокусируется, сосредоточивается в одних руках. Исторический анализ возникновения диктаторов показывает, что они появляются именно в критических ситуациях, когда необходимы мгновенные изменения в правительстве. Политические авантюристы, жаждущие власти, искусственно создают якобы чрезвычайные ситуации как средство взятия под контроль всех государственных функций и затягивают мнимые кризисы, чтобы сохранить этот контроль. Американский ученый Лейтон (Leighton) изучал возможность возникновения лидера в условиях лагеря, где были интернированы лица японского происхождения во время второй мировой войны. Он отмечает слепую, апатичную уступчивость людей под влиянием условий изоляции, разрушения привычных норм жизни и чувства бесполезности существования. Казалось, что они последуют за любым лидером: «власть лежала на улицах лагеря, ожидая, чтобы ее кто-нибудь подобрал». Если проблемы, с которыми сталкивается группа, очень сложны по своему диапазону, функции лидерства обычно распределяются между несколькими лицами. По мере упрощения задач лидерство становится концентрированным (но при трудности не ниже определенного уровня). При легких групповых задачах лидерство снова расплывается (задача настолько проста, что каждый может решить ее самостоятельно).

Лидеры и групповая неустойчивость. Благоприятная обстановка для выдвижения нового лидера может возникнуть не только под влиянием внешней угрозы, но и вследствие внутригрупповых конфликтов. В какой-то момент лидеры конфликтующих подгрупп займут положение равновесия сил относительно верховного лидера; если группа не распадется, то лидеры подгрупп вытеснятся одним верховным лидером (им, впрочем, может остаться и старый верховный лидер). Сотрудник Мичиганского университета (США) Крокетт (Crockett)

экспериментально доказал, что разногласия в группах создают благоприятную почву для узурпации ролей старых лидеров и выдвижения новых. Он изучил 72 группы в правительственных и промышленных организациях, что привело его к следующему выводу. «Группы, члены которых имеют различное мнение относительно целей группы и средств для их достижения, гораздо чаще выдвигают неформальных лидеров, чем группы, которые не имеют разногласий в определении целей и средств».

Лидеры и бывшие руководители. Появление нового лидера в группе, как правило, связано с утратой прежним руководителем способности эффективно соответствовать своему статусу и выполнять ключевые управленческие функции. Наиболее часто смена лидерства происходит в тот период, когда действующий лидер перестает отвечать требованиям, предъявляемым к нему как к стратегу, эксперту, планировщику и администратору, то есть не способен обеспечивать целеполагание, координацию деятельности и принятие обоснованных решений.

В работе Крокетта отмечается, что в 83% случаев, когда лидер игнорировал или оказывался неспособным справляться с указанными функциями, кто-либо из членов группы брал их выполнение на себя, тем самым фактически выступая в роли альтернативного или нового лидера. Подобное перераспределение функций свидетельствует о том, что лидерство в группе носит не только формальный, но и функциональный характер и напрямую зависит от реального вклада личности в групповую деятельность. В противоположность этому, в тех группах, где формальный лидер успешно и последовательно выполнял свои управленческие обязанности, появление нового лидера наблюдалось лишь в 39% случаев, что указывает на относительную стабильность лидерской позиции при высокой эффективности руководства.

Дополнительные исследования также подтверждают, что важным фактором сохранения лидерского статуса является способность представлять интересы группы во внешней среде. Если лидер не справляется с функцией представительства, не умеет «говорить от имени всех», отстаивать позицию группы и обеспечивать ее позитивный образ во взаимодействии с другими группами или организациями, это подрывает его авторитет внутри коллектива. В таких условиях группа стремится выдвинуть нового лидера, который способен эффективно выполнять коммуникативную и представительскую функции и тем самым поддерживать целостность, престиж и адаптацию группы к внешним требованиям.

Таким образом, смена лидера нередко выступает естественным механизмом саморегуляции группы, направленным на восстановление эффективности управления и соответствия лидерской роли актуальным задачам и условиям функционирования группы.

Лидеры и их потребности. Как и все члены группы, потенциальный лидер стремится к достижению общегрупповых целей и в то же время имеет какие-то собственные, дополнительные потребности. Будущего лидера отличает то, что эти дополнительные потребности могут быть наилучшим образом удовлетворены путем принятия роли руководителя (или неформального лидера). В зависимости от степени осознанности своих потребностей, ценностных ориентаций будущий лидер может целеустремленно добиваться ведущей роли или этот процесс может происходить стихийно, вернее его выдвижением занимаются последователи, убедившись в том, что он обладает суммой необходимых качеств. В том случае, когда он сам стремится к руководящей деятельности, механизм социальной самоорганизации уступает место целенаправленной деятельности, складывающейся из различных элементов. Среди этих потребностей могут быть стремление к власти, повышение своего социального статуса и другие составляющие *ценностных ориентации личности*. Только в том случае, если среди членов группы есть люди с такими потребностями, можно ожидать, что в данной группе появится лидер. В том случае, когда группа располагает высоким потенциалом лидеров, то возможным решением может стать распределение лидерства между несколькими участниками. Если лидерский потенциал группы невысок, можно ожидать высокую концентрацию власти в одних руках. Если в группе полностью отсутствуют лица с потребностью к лидерству, то естественно, лидера в ней не возникнет, и

группа может легко распасться. Итак, чтобы понять сущность возникновения лидерства, мы должны учесть не только внутригрупповые факторы, представления и потребности участников группы, но также психологию потенциальных лидеров. Не бывает лидеров без последователей и не бывает лидеров без людей, желающих ими стать. Другими словами, если в группе нет людей, ориентированных на лидерство, то члены группы, оказавшись без фактического лидера, становятся формальными участниками группы, но не последователями. Практически в этой группе может быть формальный руководитель, но он регулирует деятельность участников только административно-правовыми средствами. Понятия «лидер» и «руководитель» похожи по значению, поэтому часто употребляются как синонимы. Но они не тождественны. Лидерство — это психологический феномен, тогда как руководство — сугубо управленческий. Лидер спонтанно занимает доминирующее положение в группе с явного или скрытого согласия большинства ее членов. Его влияние и авторитет имеют в основном неформальный характер. Руководитель — это формальный начальник, занимающий официальную должность. Поэтому фактический лидер группы не всегда является ее официальным руководителем и наоборот.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Акимова Л.Н. Психология спорта. Курс лекций. – Одесса: Студия «Негоциант», 2004.
2. Андреева Г.М. Социальная психология. – М.: МГУ, 2010.
3. Бабушкин, Г.Д. Психология спорта / Г.Д. Бабушкин, В.Н. Смоленцева. - Омск:СибГАФК,2005. - 85с.
4. Батулин, Н.А. Психология успеха и неудач в спортивной деятельности /Н. А. Батулин// Психология в спорте.- Омск : Сфера, 2008. -195с.
5. Берн Эрик. Лидер и группа. О структуре и динамике орг. групп. Пер. с англ. А.А.Грузберга Екатеринбург ЛИТУР, 2000. – 317 с.